

ONA TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING MATN USTIDA ISHLASH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH

**Buranova Shaxista Mengliboevna – Nukus DPI, O‘zbek tili kafedrası
dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi**

**Ibragimova Shaxnoza – Nukus DPI O‘zbek tili va adabiyoti
magistratura yo‘nalishi 1-bosqich magistranti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada ona tili ta’limi jarayonida matn ustida ishlash va matn tuzishga qaratilgan kompetensiyalarni takomillashtirish masalalari haqida fikr mulohazalar keltirilgan ona tili ta’limini tashkil etishda matn ustida ishlashga qaratilgan o‘quv topshiriqlardagi ba’zi muammolar, o‘qituvchi va o‘quvchilar faoliyatiga bog‘liq metodlar asosida dars tashkil qilishda yo‘l qo‘yiladigan xatolar, ayrim qiyinchiliklar hamda ularni bartaraf qilish bo‘yicha tavsiyalar, mavjud xatoliklar ustida ishlashning metodik asoslari haqida ma’lumot keltiriladi. Tahliliy xulosalari haqida fikr mulohazalar beriladi va misollar asosida izoxlanadi.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, kompetensiya, pedagogika, ta’lim, qiyosiy tahlil, mantiqiy fikr, metodik asos, tamoyil, zamonaviy tendensiya, til meyorlari, texnologiya, electron didaktika, kommunikatsiya.

Yangi O‘zbekistonni buyuk davlatga aylanishida ta’lim-tarbiya ishlarini oqilona yo‘lga qo‘yish, o‘quvchilarni zamonaviy ilm-fan, madaniyat, texnika va texnologiya yutuqlari bilan doimiy ravishda tanishtirib borish benihoya katta ahamiyatga ega. Chunki taraqqiyot taqdirini ma’naviy jihatdan yetuk, texnikaviy bilimlar va murakkab texnologiyani egallagan, irodasi baquvvat, iymoni butun, zamonaviy fikrlaydigan, yuksak salohiyatli yoshlar hal qiladi. Shuning uchun,

mamlakatimiz tomonidan ta'lim muassasalari faoliyatini tubdan yaxshilash, eng ilg'or xorijiy tajribani o'rganish, har jihatdan zamonaviy tizim yaratish masalalariga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. O'quvchilarining qiziqish va intilishlarini hisobga olgan holda, ularga har tomonlama puxta ta'lim va tarbiya berish, dunyoqarashini kengaytirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, qalbi va ongiga milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirib borish, shu orqali ularni ona Vatanga muhabbat ruhida kamol toptirish bugungi kundagi eng muhim, eng dolzarb masalalardan biridir.

Insoniyatning ijtimoiy siyosiy taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan ilmiy manbalarni avlodlarga meros qilib qoldirish uchun birdan –bir imkoniyat –matn ustida ishlash va matn yaratish ilmi bilan shug'ullanishdir. Demak til imkoniyat, matn esa natijadir; matn egallangan bilim, ko'nikma va malakalar hosilasi. Zero, mustaqil yaratilgan matn–o'quvchining tafakkuri va qobiliyatining voqealanishi, tugal bir mazmunning o'quvchi tomonidan kashf etilishi, uni yuzaga chiqishidir.

Ona tili ta'limida matn yaratish va matn ustida ishlashning bir nechta usullari mavjud

1. Berilgan matndan o'rganiladigan mavzuga oid so'zlarni ajratish, ularni so'z turkumlari bo'yicha guruhlash, so'z yasovchi, so'z o'zgartiruvchi, shakl yasovchi qo'shimchalarni guruhlash.

2. Matndagi sodda gaplardan qo'shma gaplar hosil qilish, qo'shma gaplarni soddalashtirish.

3. Ajratilgan sodda qo'shma gaplarni sintaktik tahlil qilish.

4. She'riy yo'l bilan yozilgan asarlarni nasriy yo'l bilan gapirib berish.

5. Matndagi qo'shma gaplarni ajratish, turlarini aniqlash.

O'quvchilarda matn ustida mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish uchun o'qituvchi tomonidan tavsiya qilinadigan tayyor matnlar 5–7 sinflar uchun ona tili o'quv dasturi talabi asosida tanlanadi. Matnning turini aniqlash, qaysi uslubga

xosligini aniqlash, matndagi tinish belgilarini to‘g‘ri va o‘rinli qo‘llash ko‘nikmalari shakllantiriladi.

Matni kengaytirish – bu matnga epigraf tanlash, maqol, hikmatli so‘zlar, iboralar tasviriy ifoda bilan boyitish, ilmiy matni badiiy matnga aylantirish aniqlovchi, to‘ldiruvchi, hol, ega kesimlardan samarali foydalanish kerak; (So‘z va gap kengaytiruvchilar). *Matni ixchamlash* – bunda matn mazmunini o‘zgartirmagan holda, matni takrordan tozalash, xatolarni bartaraf etish matn mazmuniga mos kelmaydigan kiritmalardan voz kechish, ularni kamaytirish, abzaslarni birlashtirish kerak. *Matni davom ettirish* –kirish qismi berilgan matni davom ettiriladi. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘quvchilar matn ustida ishlash va matn yaratish jarayonining o‘zaro aloqadorlikka erishish, gazeta, jurnal, badiiy va ilmiy adabiyot manbalari, kompyuter, internet tizimi, saqlanayotgan axborotlar mavzuga oid ma’lumotlaridan foydalanishga odatlantirish kerak.

Matni imloviy, uslubiy nuqsonlarini topish, ularni mustaqil bartaraf etishni o‘rganish kerak. O‘quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish umumta’lim maktablari ona tili darslarining asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqsad sari eltadigan usullar sirasiga badiiy asarlardan olingan ayrim gaplar, kichik parchalar ustida olib boriladigan ishlar ham kiradi. Bunday misollar bilan ishlash metodikasi esa qator o‘ziga xosliklarga ega. Bu o‘ziga xoslik bir jihatdan ularni idrok etish bilan bog‘liq.

Ona tili darslarida o‘quvchilarning badiiy asarni badiiy idrok etish, shu orqali olam haqida, voqea-hodisalar to‘g‘risida obrazli fikr yuritish ko‘nikmalari badiiy asarlardan keltirilgan ilustrativ materiallar asosida muvaffaqiyatliroq shakllantirilishi mumkin. Berilgan matndagi gaplarni ajratish. O‘rta maktablarning V-VI sinflarida, ayniqsa, boshlang‘ich sinflarda matni gaplarga ajratish usuli samarali foydalaniladi. O‘quvchi berilgan matnda tinish belgilar tushib qoldirilgan

gaplarni aniqlaydilar, har bir gapning nisbiy tugallangan mazmunga ega bo‘lishini anglab oladilar. Shuningdek, gap tuzishga, har bir gapning qanday gap ekanligini ajratishga odatlanadi. Ularda qanday tinish belgilar qo‘yilishini bilib oladilar. Hatto so‘z va gaplarni bir-biridan farqlaydilar. Berilgan so‘zlar yordamida gap tuzishga o‘rganadilar. Masalan: V sinf «Ona tili» darsligida 17-dars gap mavzusini o‘rgatishga qaratilgan. Darslikda berilgan 60-61-62 mashqlar o‘quvchilarni gap tuzishga, so‘z va gapning farqini ajratish, hatto bitta so‘zdan ham gap haqida dastlabki nazariy ma’lumotlar berishda berilgan matn tarkibidagi har bir gapni aniqlash, qanday tinish belgilar qo‘yilishi anglab olish lozim bo‘ladi. Bu esa o‘quvchilarni avvaldan nutqida qo‘llanib yurgan gaplarga xos sintaktik qonuniyatlarni anglab olishga yaqindan yordam beradi. Hatto matn yaratish jarayonida olingan nazariy bilimlarni amaliy qo‘llashiga, yozma nutqining ravon bo‘lishiga o‘z ijobiy ta’sirini yetkazadi. Masalan: V sinfda «Ko‘chirma gap» mavzusini o‘qitishda o‘quvchilarga avvalo og‘zaki matn yaratish keyin esa yozma dialogik matn yaratish topshiriladi. Bu esa ularning og‘zaki nutqidagi har qanday fikrni yozma bayon qila olish malakasini shakllantiradi. Umuman, matn ustida ishlash o‘rta maktablarda keng yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, ulardan samarali foydalanish o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqlarining ravon bo‘lishlarini ta’minlaydi. O‘quvchilarni mustaqil fikrlashga va o‘z fikr mahsulini og‘zaki va yozma shakllarda to‘g‘ri va ravon bayon qila olishga o‘rgatish ona tili o‘qituvchilari oldida turgan eng dolzarb masaladir. Demak, bu kabi ma’suliyatli ishlarni amalga oshirish maqsadida DTS va darsliklarda bir qancha talablar va topshiriqlar berilgan. Har bir sinfda o‘quvchilarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqib talablar belgilab qo‘yilgan. Jumladan, V sinf ona tili darsligida ham gap tuzishga o‘rgatishga bag‘ishlangan topshiriqlarni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin.-berilgan so‘z, tayanch tushuncha, so‘z birikmasi, tasviriy ifoda va iboralardan foydalanib gap

tuzish; berilgan andozaga qarab gap tuzish; berilgan mavzuli rasmlar asosida gap tuzish; o‘qituvchi tomonidan yoki darslikda tavsiya qilingan mavzuga doir gap tuzish kabi. Ona tilining izchil kursini o‘rganish jarayonida gap ustida ishlash va gap tuzish berilgan barcha mashg‘ulotlarni tarkibiy qismini tashkil etadi. Demak, V sinf «Ona tili» darsligida berilgan sintaksis va punktuatsiya bo‘limining maqsadi ham shu masalani o‘rgatishga qaratilgan. Darslikda berilgan gap, gapda so‘zlarning bog‘lanishi, gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlari, gap bo‘laklari, qo‘shma gap, ko‘chirma gap va ularda tinish belgilarning ifodalanishi kabi mavzular shular jamlasidandir. Binobarin, ona tili darslarida ona tili darsliklarida berilgan matni o‘qitish orqali va dars davomida matn ustida ishlash orqali nafaqat ularning bilimni oshirish, shuningdek, dunyoqarashining rivojlanishiga va nutqining o‘shishiga xizmat qiladi. Shu bois, birinchi o‘rinda, o‘quvchilarga matni o‘qish texnikasiga rioya qilishni o‘rgatish ayni muddaodir. “O‘qish texnikasini egallashda takror o‘qish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayrim o‘quvchilar u yoki bu matni bir necha marta o‘qishga harakat qiladi. O‘qish faoliyatiga qiziqish, uning mazmuniga ham qiziqishni vujudga keltiradi, bilim olish ehtiyojini tug‘diradi va o‘qish motivlarini tarkib toptiradi”. Binobarin, o‘quvchilar matni bir martagina emas, balki takror o‘qisalar, matn mazmunini tushunish bilan bir qatorda matndagi leksik va sintaktik birliklarni va tinish belgilarning ishlatilish o‘rinlarini ham o‘rganib oladilar. Aytish kerakki, o‘quvchilar matn tuzishda asosan grammatik shakllardan biri kelishik qo‘shimchalarini o‘rinli ishlata olishlari zarur. O‘quvchilarning nutqida faol ishlatiladiga shakllardan biri qelishik qo‘shimchalaridir.” Ma’lumki, kelishikning mohiyati “oldingi mustaqil so‘zlarni keyingi mustaqil so‘zlarga tobelab bog‘lash”dir. Bu mohiyat faqat ana shu morfologik ko‘rsatkichlar tizimiga ega”. So‘zlashuv nutqida qo‘llaganliklariday matn turlarini tuzish va yozishda ham kelishik qo‘shimchalarining ishlatilish o‘rinlariga e’tibor bilan qo‘llash fikrni aniq

ifodalashda xizmat qiladi. Xususan, o'quvchilar nutqida qaratqich kelishigining o'rniga ko'p hollarda tushum kelishigining qo'shimchasini qo'llash uchrab turadi. Masalan, otamning so'zi so'z birikmasi o'rniga otamni so'zi kabi so'z birikmasini matnda ishlatadilar. Ona tili darsliklaridagi berilgan qoidalarni mukammal o'rgansalar, bunday xatoliklar bartaraf qilinadi.

O'quvchilarga muayyan topshiriq asosida o'qish mashqlarini bajartirish o'qish sur'atining o'sishiga, matnning g'oyaviy mohiyatini tushunib yetishga savodxonligining oshishiga yordam beradi. Shuning uchun ona tili o'qituvchisi dastlab *"Matn sarlavhasidan anglagan fikringizni yozing"*, *"Ikkinchi xatboshini ikki-uch gap bilan asosiy mazmuni gapirib bering"* *"Uchinchi xat boshidagi g'oyani qisqacha so'zlab bering"*, *"Matnga o'zingiz sarlavha tanlang va matnga mos tanlagan sarlavhangizni izohlang"*, *"Matnga o'zingizning mustaqil holda xulosangizni ayting"*, *"Matnda qaysi kirish so'zlardan foydalandingizni tushuntirib bering"* kabi topshiriqlarning berilishi ularning matn ustida ishlashga yanada ishlashga va o'ylab mulohaza qilishga ko'maklashadi va ularda mustaqil ravishda o'qish ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'qituvchi va o'quvchi hamkorligida matnda yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar ustida ishlash keyingi matn yaratish uchun asos bo'ladi. Shuni aytish lozimki, matnni o'qish va dars jarayonida o'quvchilar va o'qituvchi hamkorligida turli tipdagi qiziqtiruvchi, faollashtiruvchi savollar va qiziqarli topshiriqlar asosida tahlil qilish o'quvchilardagi ko'plab omillarning rivojiga asos bo'ladi:

- aqliy faoliyati takomillashadi;
- og'zaki va yozma nutqi o'sadi;
- mustaqil fikrlash doirasi kengayadi;
- erkin munosabat bildirish ko'nikmasi rivojlanadi;
- matn mazmuniga oid leksik va sintaktik birliklar tanlashni o'rganadi;

- soʻz boyligi zahirasi boyib boradi;
- oʻzaro muloqotda mavzuga xos fikr berish takomillashadi

Xulosa sifatida taʼkidlash lozimki, matn soʻzining lugʻaviy maʼnosida birikish, bogʻlanish tushunchalarining borligi, shuning uchun matn tarkibi oʻzaro qaysidir bogʻlovchilar yordamida birikishni oʻrganish “Matn tilshunosligi” sohasining asosiy muammolaridan biridir. Bu paytda oʻquvchining savodi chiqishi bilan birga, uning dunyoqarashi shakllanadi, tafakkur qilish malakasi rivojlanadi, oʻquvchilarning intellektual salohiyati, mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatlari, tafakkurini rivojlantirish, egallagan bilimlarini amaliyotda qoʻllay olishlari, amaliy koʻnikma va malakalarini hosil etishga matn yaratishning oʻrni beqiyosdir.

Adabiyotlar:

1. Muhitdinova X. Til taʼlimida videomatnlar qanday uygʻunlashadi. //Til va adabiyot taʼlimi. - 2015. - №8.
2. Sharopova S. Til oʻqitish dasturlarining amaliy ahamiyati. Metodist. Ilmiy maqolalar toʻplami. –Toshkent, 2017.
3. Douglas F. Gilzow. Colloquial uzbek. Uzbek language competencies for Peace Corps Voluteers in Uzbekistan. AQSH. 1992.
4. Borbala Richter. First steps in theoretical and applied linguistics.-Budapest, 2006. -B.19.
5. Poʻlatov A., Muhamedova S. Kompyuter lingvistikasi. – T., 2007. -B.66-67.
6. Lingvodidaktika moduli boʻyicha oʻquv-uslubiy majmua. – Toshkent, 2021. 69-b.
7. Begimqulov U.Sh. Pegagogik taʼlimda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. – Toshkent: Fan, 2007.